

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.15714006](https://doi.org/10.5281/zenodo.15714006)

DITERBITKAN: 22 JUNI 2025

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP STRATEGI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL: KAJIAN LITERATUR

Shelfia Puspita Ramadhani¹, Farah Salsabilla²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung

Email: shelfiapuspita16@icloud.com¹, sintiyalaras51@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pengambilan keputusan strategis pada perusahaan multinasional, khususnya terkait praktik transfer pricing. Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur terintegrasi, penelitian ini menganalisis delapan artikel ilmiah terpublikasi antara tahun 2014 hingga 2024. Analisis difokuskan pada lima tema utama: beban pajak, kepemilikan asing, insentif manajerial, ketidakpastian geopolitik, dan keberlanjutan perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan strategis terkait transfer pricing tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh struktur kepemilikan, sistem penghargaan internal berbasis kinerja, serta tekanan eksternal seperti ketidakstabilan politik global dan tuntutan keberlanjutan. Hasil ini menegaskan bahwa strategi perusahaan multinasional bersifat kontekstual dan terbentuk melalui interaksi antara tujuan internal dan tekanan eksternal. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami perilaku fiskal perusahaan multinasional di negara berkembang, serta memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan perusahaan untuk menyeimbangkan efisiensi dengan pertimbangan etis dan reputasional. **Kata kunci:** keputusan strategis, transfer pricing, beban pajak, kepemilikan asing, keberlanjutan, geopolitik

Abstract

This study aims to explore the influence of internal and external factors on strategic decision-making in multinational companies, particularly regarding transfer pricing practices. Using a qualitative approach through an integrative literature review, this research analyzes eight peer-reviewed articles published between 2014 and 2024. The analysis focuses on five key themes: tax burden, foreign ownership, managerial incentives, geopolitical uncertainty, and corporate sustainability. The findings reveal that strategic decisions related to transfer pricing are shaped not only by economic efficiency motives but also by ownership structure, internal performance-based rewards, and external pressures such as global political instability and sustainability expectations. These results highlight that multinational strategies are context-dependent and formed through the interaction of internal goals and external demands. This study provides a theoretical contribution to the understanding of multinational fiscal behavior in developing countries and offers practical insights for policymakers and corporate decision-makers to balance efficiency with ethical and reputational considerations

Keywords: strategic decision, transfer pricing, tax burden, foreign ownership, sustainability, geopolitics

Pendahuluan

Di tengah dinamika globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi, perusahaan multinasional (MNCs) menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan daya saing dan efisiensi operasional. Dalam proses ekspansi lintas negara, MNC tidak hanya dihadapkan pada kompleksitas struktur organisasi dan budaya bisnis yang beragam, tetapi juga pada tantangan lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi, kebijakan perpajakan antarnegara, serta ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan strategis menjadi aspek krusial yang menentukan keberlanjutan dan performa jangka panjang perusahaan.

Keputusan strategis yang diambil oleh MNC sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar organisasi. Secara internal, keputusan manajerial dapat didorong oleh struktur kepemilikan asing yang dominan, sistem insentif atau mekanisme bonus bagi manajemen, serta tekanan untuk mencapai efisiensi pajak melalui strategi seperti transfer pricing (Amelia & Asalam, 2022). Transfer pricing sendiri bukan hanya sekadar kebijakan akuntansi, tetapi mencerminkan strategi perusahaan dalam mengatur distribusi laba antar entitas grup, yang dalam praktiknya sangat terkait dengan optimalisasi beban pajak dan penghindaran pajak (Animah, 2021).

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa praktik transfer pricing sangat erat kaitannya dengan beban pajak yang tinggi, insentif manajerial untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah, serta adanya kepemilikan asing yang memungkinkan kontrol atas strategi lintas batas (Aristiowati, Junjuran, Yudhanti, & Aristantia, 2022). Beberapa penelitian juga menggarisbawahi bahwa faktor eksternal, seperti ketidakstabilan geopolitik dan kebijakan internasional, turut membentuk cara perusahaan mengelola kinerja keuangan dan struktur biaya secara global (Li, Yang, Li, & Failler, 2021). Dalam konteks ini, keputusan strategis MNC bukan hanya hasil dari pertimbangan finansial semata, tetapi juga refleksi dari respons adaptif terhadap lingkungan eksternal yang dinamis (Saraswati & Albab, 2024). Meskipun berbagai studi telah mengeksplorasi hubungan antara pajak, kepemilikan asing, dan strategi manajerial terhadap praktik transfer pricing maupun kinerja perusahaan, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada analisis kuantitatif dan belum banyak menggali secara konseptual bagaimana kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut membentuk pola pengambilan keputusan strategis secara keseluruhan. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan dimensi geopolitik, insentif manajerial, dan struktur kepemilikan dalam satu kerangka literatur masih terbatas. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan pendekatan literatur yang menyeluruh untuk memahami bagaimana MNC merancang strategi bisnisnya di tengah kompleksitas regulasi dan tekanan global.

Artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah berupa sintesis literatur yang menekankan pentingnya keterkaitan antara faktor internal (seperti kepemilikan asing, beban pajak, dan mekanisme bonus) dan faktor eksternal (terutama ketidakpastian geopolitik dan lingkungan regulasi) dalam membentuk pengambilan keputusan strategis MNC di negara berkembang. Tidak seperti kajian sebelumnya yang membatasi fokus pada satu atau dua variabel, artikel ini secara eksplisit menggambarkan interaksi dinamis antar faktor dalam konteks globalisasi dan kompetisi lintas negara.

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP STRATEGI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL: KAJIAN LITERATUR

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah: *Bagaimana kombinasi faktor internal dan eksternal memengaruhi pengambilan keputusan strategis pada perusahaan multinasional yang beroperasi di negara berkembang?* Selain itu, apakah terdapat pola umum yang dapat ditarik dari literatur terkait dalam menjelaskan respons strategis perusahaan terhadap tekanan fiskal dan geopolitik?

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji secara konseptual, berdasarkan literatur terdahulu, mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap strategi perusahaan multinasional. Artikel ini bertujuan menyusun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana MNC mengambil keputusan strategis, khususnya dalam hal kebijakan perpajakan, kepemilikan asing, insentif manajerial, dan respons terhadap ketidakpastian geopolitik di lingkungan global yang terus berubah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kajian literatur kualitatif** untuk memahami bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi keputusan strategis perusahaan multinasional, terutama dalam konteks penghindaran pajak dan praktik transfer pricing. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara desk study (kajian pustaka) di Tulungagung, Indonesia, pada Januari hingga Juni 2025.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber utama dalam penelitian ini adalah **delapan artikel jurnal ilmiah** yang telah dipublikasikan antara tahun 2014 hingga 2024. Seluruh artikel diperoleh dari database terpercaya seperti **SINTA, DOAJ, dan Google Scholar**. Proses pemilihan jurnal dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan:

- Artikel memiliki topik yang relevan dengan strategi perusahaan multinasional
- Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris
- Artikel mengandung data empiris dan hasil penelitian yang bisa ditelusuri

Artikel yang digunakan adalah sebagai berikut: (Amelia & Asalam, 2022); (Animah, 2021); (Aristiowati et al., 2022); (Bawanti & Krisnadewi, 2023); (Saraswati & Albab, 2024); (Wiryana & Augustine, 2014); (Li et al., 2021); dan (Nosratabadi, Bahrami, Palouzian, & Mosavi, 2020).

3. Teknik Analisis

Data dianalisis menggunakan metode **analisis isi (content analysis)**. Setiap artikel dikaji secara sistematis dengan menyoroti lima tema utama:

1. Beban pajak
2. Kepemilikan asing
3. Insentif manajerial
4. Ketidakpastian geopolitik
5. Keberlanjutan dan reputasi perusahaan

Hasil dan Pembahasan

1. Temuan-Temuan Ilmiah yang Relevan

Dalam dunia bisnis global saat ini, perusahaan multinasional (MNC) beroperasi di tengah kompleksitas lingkungan internal dan eksternal yang dinamis. Berdasarkan kajian literatur dari delapan artikel ilmiah yang dianalisis, ditemukan bahwa keputusan strategis MNC dipengaruhi secara signifikan oleh tiga faktor internal utama: **beban pajak**, **kepemilikan asing**, dan **insentif manajerial**, serta dua faktor eksternal dominan, yaitu **ketidakpastian geopolitik** dan **dorongan untuk mempertahankan reputasi melalui keberlanjutan**.

Dari sisi internal, beban pajak menjadi faktor yang paling banyak dibahas sebagai pemicu strategi pengalihan laba. Dalam konteks ini, strategi *transfer pricing* menjadi alat yang sah dan efektif untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan laba ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah (Amelia & Asalam, 2022). (Animah, 2021) juga menegaskan bahwa semakin tinggi beban pajak yang ditanggung oleh suatu entitas, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan strategi harga transfer yang agresif. Hal ini selaras dengan logika ekonomi perusahaan yang selalu berupaya mengoptimalkan laba bersih setelah pajak. Selain pajak, **kepemilikan asing** juga terbukti memiliki pengaruh terhadap strategi perusahaan. (Aristiowati et al., 2022) menunjukkan bahwa keberadaan pemilik asing memperkuat pengambilan keputusan yang terkoordinasi secara global, termasuk dalam penerapan transfer pricing. Pemilik asing seringkali memiliki akses terhadap teknologi, informasi, dan jaringan global yang memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi lintas batas. Dukungan temuan ini juga diperkuat oleh (Bawanti & Krisnadewi, 2023) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan pengalihan laba lintas negara sebagai bentuk optimalisasi pajak dan laba bersih global.

Selanjutnya, **insentif manajerial**—terutama sistem bonus berbasis laba—menjadi salah satu pendorong internal yang signifikan. (Saraswati & Albab, 2024) menyebut bahwa manajemen yang diberi insentif berbasis kinerja keuangan akan terdorong untuk menggunakan berbagai strategi manajerial agar laba bersih meningkat, termasuk pengaturan transfer pricing. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Wiriyana & Augustine, 2014), yang menyatakan bahwa bonus dan kompensasi

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP STRATEGI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL: KAJIAN LITERATUR

menjadi faktor kunci dalam keputusan pengelolaan laba dan pemilihan kebijakan fiskal internal perusahaan.

Dari sisi eksternal, **ketidakpastian geopolitik** menjadi tantangan besar dalam pengambilan keputusan strategis. (Li et al., 2021) menekankan bahwa dalam situasi politik dan ekonomi global yang tidak stabil, perusahaan lebih berhati-hati dalam menempatkan aset, melakukan transaksi, dan menetapkan strategi transfer pricing. Ketidakpastian geopolitik menyebabkan fluktuasi nilai tukar, perubahan tarif perdagangan, dan ketidakpastian peraturan yang memaksa perusahaan untuk lebih fleksibel dan strategis dalam pengambilan keputusan bisnis lintas negara.

Namun, strategi yang agresif dalam pengalihan laba tidak selalu menjadi pilihan utama. Dalam konteks **keberlanjutan dan reputasi**, (Nosratabadi et al., 2020) menemukan bahwa perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap *sustainability* cenderung menghindari strategi fiskal yang dapat merusak citra atau memperburuk hubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan-perusahaan ini mempertimbangkan aspek sosial dan etika dalam setiap keputusan bisnisnya, termasuk dalam penerapan kebijakan harga transfer.

2. Penjelasan Ilmiah atas Pola Temuan

Jika dilihat secara menyeluruh, temuan-temuan ini menunjukkan adanya **keterkaitan antara dorongan efisiensi ekonomi dan tekanan etika organisasi** dalam membentuk kebijakan strategis. **Mengapa beban pajak memicu relokasi laba?** Karena perusahaan tentu ingin menghindari pengeluaran yang tinggi pada beban pajak legal. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, efisiensi fiskal menjadi alat penting untuk mempertahankan margin laba.

Mengapa kepemilikan asing memperkuat pengaruh tersebut? Karena investor asing membawa tuntutan efisiensi yang lebih tinggi, serta jaringan dan pengalaman internasional yang memadai untuk memaksimalkan manfaat dari celah fiskal yang tersedia di berbagai yurisdiksi.

Insentif manajerial juga memainkan peran penting, karena semakin besar keterkaitan antara kompensasi dan laba, maka semakin tinggi potensi penggunaan strategi agresif oleh manajemen. Ini menciptakan tekanan internal yang cukup besar dalam pengambilan keputusan fiskal.

Di sisi lain, **ketidakpastian geopolitik membuat perusahaan harus berhati-hati**. Ketika situasi politik internasional tidak stabil, perusahaan cenderung menghindari strategi agresif yang dapat memicu perhatian regulator atau meningkatkan risiko reputasi. Ketika ditambah dengan dorongan untuk mempertahankan **keberlanjutan dan citra perusahaan**, keputusan strategis akan mengalami moderasi. Artinya, tidak semua perusahaan otomatis memilih jalur efisiensi pajak maksimal—sebagian tetap mempertimbangkan implikasi sosial dan etikanya.

3. Sintesis Temuan dan Jawaban atas Hipotesis

Studi ini berangkat dari hipotesis bahwa **kombinasi faktor internal dan eksternal secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan strategis pada perusahaan multinasional**. Temuan dari delapan jurnal yang ditelaah telah menunjukkan bahwa:

- **Faktor internal** seperti pajak, kepemilikan asing, dan bonus manajerial memiliki **pengaruh langsung** terhadap strategi bisnis, khususnya strategi fiskal seperti transfer pricing.
- **Faktor eksternal** seperti geopolitik dan reputasi keberlanjutan **berperan sebagai variabel kontekstual** yang memperkuat atau menahan pengaruh faktor internal tersebut.
- Tidak ada satu faktor tunggal yang mendominasi, tetapi kombinasi dari tekanan internal dan eksternallah yang akhirnya menentukan bentuk strategi akhir perusahaan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan multinasional, khususnya terkait strategi pengelolaan laba seperti transfer pricing. Berdasarkan kajian terhadap delapan artikel ilmiah terpilih, dapat disimpulkan bahwa **pengambilan keputusan strategis tersebut merupakan hasil dari kombinasi yang kompleks antara dorongan efisiensi ekonomi, tekanan kepemilikan, serta respons terhadap dinamika lingkungan eksternal**.

Temuan ilmiah menunjukkan bahwa keputusan perusahaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional ekonomis semata, seperti pengurangan beban pajak atau pencapaian target bonus manajerial, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP STRATEGI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL: KAJIAN LITERATUR

bersifat adaptif, seperti ketidakpastian geopolitik dan komitmen terhadap praktik keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa **strategi perusahaan bersifat kontekstual**, dan tidak dapat dipahami secara tunggal hanya melalui pendekatan ekonomi klasik.

Dengan demikian, **hipotesis bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal memengaruhi strategi perusahaan multinasional terbukti secara teoritis melalui kajian literatur**. Strategi seperti transfer pricing dapat dipandang bukan hanya sebagai tindakan penghindaran pajak, tetapi juga sebagai respons terhadap lingkungan bisnis global yang terus berubah.

Ke depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pendekatan ini melalui **studi lapangan langsung pada perusahaan multinasional di negara berkembang**, agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam praktik nyata. Pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan wawancara atau observasi akan memperkaya pemetaan atas dinamika strategis tersebut secara lebih kontekstual dan aplikatif.

BIBLIOGRAFI

- Amelia, Risca, & Asalam, Ardan Gani. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *YUME: Journal of Management*, 5(3), 62–72. <https://doi.org/10.37531/yume.vvix.356>
- Animah, Animah. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 155. <https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3998>
- Aristiowati, Shilvia, Junjuran, Mochammad Ilyas, Yudhanti, Ashari Lintang, & Aristantia, Selvia Eka. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Koneksi Politik, Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 5(2), 197–210. <https://doi.org/10.32493/jabi.v5i2.y2022.p197-210>
- Bawanti, Ida Ayu Gede Weda Satya, & Krisnadewi, Komang Ayu. (2023). Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Pemoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 884. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i04.p02>
- Li, Fen, Yang, Cunyi, Li, Zhenghui, & Failler, Pierre. (2021). Does geopolitics have an impact on energy trade? Empirical research on emerging countries. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13095199>
- Nosratabadi, Saeed, Bahrami, Parvaneh, Palouzian, Khodayar, & Mosavi, Amir. (2020). Leader cultural intelligence and organizational performance. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1809310>
- Saraswati, Ade Maya, & Albab, Farah Nisa Ul. (2024). Peran Kecakapan Manajerial dan Koneksi Politik terhadap Praktik Manajemen Laba Dimoderasi Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 5(1), 95. <https://doi.org/10.24853/jago.5.1.95-110>
- Wiryan, Lina, & Augustine, Yvonne. (2014). Pengaruh Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Moderasi Strategi

Shelfia Puspita Ramadhani¹, Farah Salsabilla²

Bisnis, Perceived Environmental Uncertainty (Peu), Ketidakpastian Tugas Dan Desentralisasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 155–180.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.4936>